

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368513>

УДК 336.763

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АКЦИЙ

А.В. Бигулаева,

Финансовый университет при Правительстве РФ

Н.А. Мардеян,

к.пед.н., доц. кафедры «Экономика и финансы»

Аннотация: Рынок акций представляет собой организованную и контролируемую часть финансового рынка, на котором происходит перераспределение денежных средств с помощью таких финансовых инструментов, как ценные бумаги. На данный момент российская рыночная экономика находится в нестабильном состоянии, в условиях формирования рыночной экономики значительную роль играет рынок ценных бумаг. В последние несколько лет можно было проследить ухудшение показателей российского фондового рынка. В статье затрагивается современное состояние и перспективы развития рынка акций в наступившем году. А так же прогноз аналитиков на перспективы развития рынка акций в 2022 году.

Ключевые слова: рынок акций, прогноз, ценные бумаги, дивиденды

SHARE MARKET DEVELOPMENT PROSPECTS

A.V. Bigulaeva,

Financial University under the Government of the Russian Federation

N.A. Mardeyan,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Finance

Annotation: The stock market is an organized and controlled part of the financial market, where funds are redistributed using financial instruments such as securities. At the moment, the Russian market economy is in an unstable state, in the conditions of the formation of a market economy, the securities market plays a significant role. In the past few years, one could trace the deterioration of the Russian stock market. The article touches upon the current state and prospects for the development of the stock market in the coming year. As well as the forecast of analytes on the prospects for the development of the stock market in 2022.

Keywords: stock market, forecast, securities, dividends

Уходящий 2021 год стал очень непростым для всех финансовых рынков, в том числе и для рынка акций. В течение года акции испытали сильнейший внешний шок от локдаунов мировой экономики и блокирования глобальных торговых связей, вследствие разразившейся пандемии коронавируса, а потом испытал столь же сильное восстановление на «пакетах» финансовой помощи экономикам и создании вакцин против COVID-19.

2021 год для рынка акций был не менее драматичным, чем первый год эпохи пандемии. «Быки» толкали котировки акций вверх к новым максимумам. Экономика восстанавливалась, корпорации отчитывались о прибыли. При этом, ускорение инфляции заставляло инвесторов беспокоиться о скором повышении процентных ставок, сбои в цепочках поставок и рекордные цены на энергоносители приводили к закрытию производств, Китай потерял 1 триллион долларов из-за кризиса в секторе недвижимости и беспрецедентного давления на технологический сектор.

Тем не менее, на нашем рынке оказались компании, которые продемонстрировали мощные внутренние источники роста, которые позволили инвесторам не плохо заработать на акциях таких компаний даже, несмотря на такой тяжелый, кризисный год.

Если август 2021 оказался благоприятным для глобальных инвесторов в акции, несмотря на определенную волатильность, то сентябрь оказался традиционно не удачным (сентябрь и октябрь традиционно самые слабые месяцы в году).

По итогам 2020 года лучшими были следующие 8 бумаг:

1. Полюс.
2. Yandex.
3. Система.
4. Polymetal.
5. Магнит.
6. Мосбиржа.
7. НЛМК.
8. Северсталь.

Как можете заметить, нет ни одной бумаги, которая бы осталась лучшей с 2020 года, состав полностью поменялся.

В таблице 1 можете увидеть, как изменились цены лучших 8 акций 2020 года в 2021 году.

Таблица 1 – Лучшие 8 акций 2020-2021 году

Наименование	2020 г.	2021 г.	% изменения	Дивиденды
Полус	15227,5	13087	-14,06	3,98
Yandex	5167	4569,4	-11,57	0
Система	28,711	23,364	-18,62	0,87
Polymetal	1735,1	1388,08	-20,00	5,52
Магнит	5685,5	5444	-4,25	12,32
Мосбиржа	159,25	153,22	-3,79	4,38
НЛМК	208,84	217,04	3,93	14,98
Северсталь	1323,2	1604,2	21,24	13,06

Итак, портфель лучших бумаг 2020 года в 2021 году принес всего 1 % прибыли (с учетом полученных дивидендов) против роста индекса МосБиржи на 15.15 %! Ужасный результат, не поверил бы, что такое возможно. Третий год торгую систему лучших бумаг, и третий год проигрываю индексу, а до этого за 11 лет лучшие бумаги проиграли всего 1 раз.

По 2021 году у акций сентябрь стал худшим месяцем глобального рынка: американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 4,8 %. 21 сентября индекс «страха» VIX резко вырос до 28, что отражает достижения максимумов марта и мая 2021 года. В отличие от мирового рынка, на фоне роста цен на нефть и газ, металлы, российский рынок акций демонстрировал оптимизм. Индекс Мосбиржи вырос за месяц на 3,3 % и превысил в сентябре психологический рубеж в 4100 [1-5].

Максимальное значение было зафиксировано 30 сентября на значении 4103. Акции "Лукойла" обновили исторический максимум, подорожав до 7055,5 рубля. Акции "Газпром нефти" обновили максимальные отметки, подорожав до 484,6 рублей впервые в истории торгов. Прирост индекса РТС (в долларах) составил 3,65 % за месяц и 24,77 % с начала года. Максимальное значение, достигнутое в сентябре – 1777,74.

По отраслевым индексам наилучшую динамику показал индекс нефти и газа (благодаря росту цен на газ в ЕС, индекс вырос за месяц на 10 %). Положительную динамику также показал индекс транс порта (1,94 %). Все остальные отраслевые индексы – отрицательная динамика. В сентябре лучше всего показал себя индекс голубых фишек (где представлены нефте- и газодобывающие компании), на втором месте по динамике – индекс широкого рынка.

По оценкам аналитиков "Финама", перспективными инвестициями на 2022 г. являются бумаги "ФСК ЕЭС", "Роснефти", "Газпрома" и "Московской биржи". В частности, акции ФСК сильно пере проданы,

котировки не учитывают ожидания выплаты дивидендов за 2021 г. в раз мере 0,0185 руб. (доходность 11 %) и прогноз существенного увеличения доходов от тех присоединения в 2022 г. Потенциал роста бумаг ФСК, по оценке "Финама", превышает 50 %. "Роснефть" интерес на развитием проекта "Восток Ойл", оценка которого составляет 70 млрд. евро, и рынок ее еще не учитывает. Другой факт ор роста – возможное получение разрешения на экспорт трубопроводного газа. Акции "Газпрома" получают поддержку от высоких цен на газ и ожиданий высокой прибыли и дивидендов с доходностью около 14 % за 2021 г. и примерно 15 % – за 2022 г. Акции "Московской биржи" интересны после коррекции: у компании есть операционный и финансовый рост, и эти бумаг и можно считать защитными – даже если рынок упадет, биржа выиграет за счет повышения торговых оборотов, полагают в "Финаме" [8].

По оценкам аналитиков "Атона", российский рынок акций является хорошей страховкой от риска ускорения глобальной инфляции в сочетании с привлекательной оценкой: большинство "голубых фишек" торгуются с дисконтом 30-40 % к мировым аналогам. Благоприятные цены на сырьевые товары обеспечат рост EPS (прибыль на акцию) в российских компаниях на 10-15 % в 2022 г. в сочетании с дивидендной доходностью 9-15 % большинства "голубых фишек". Это высокий уровень даже по сравнению с растущей доходностью ОФЗ. Недавний откат индекса РТС на 15 % с максимумов в IV квартале 2021 г. на возникших "ковидных" рисках создал условия для продолжения восходящего тренда. Потенциал роста индекса РТС составляет 20-30 % – в район 2000 пунктов в 2022 г [6].

Эксперты Промсвязьбанка осторожно смотрят на фондовый рынок США в 2022 г. Аналитики допускают инерционный рост индекса S&P 500 до уровня 5000 пунктов, но далее просматривается риск его отката к концу 2022 г. к 4200-4400 пунктам. В 2022 г. есть хороший потенциал роста у индекса МосБиржи, а внешние факторы, скорее, будут сдерживать спрос на российские бумаги. Целевой ориентир по индексу МосБиржи на 2022 г. находится на уровне 4770 пунктов. Эксперты не закладывают в базовый сценарий рост страновой премии, поэтому ожидают сохранения спроса на циклические сектора и дивидендные истории. Фаворитами останутся "фишки" нефтегазового и финансового сегментов, а в акциях нефтяного экспорта ожидается точечный спрос ввиду перспектив охлаждения цен на металлы и снижения дивидендных ожиданий [2].

По оценкам аналитиков BCS Global Markets, цель по индексу РТС на 2022 г. – 2250 пунктов, рекомендация "покупать" (или 2100 пунктов без дивидендов). Текущая прогнозная дивидендная доходность по индексу РТС на 2022 г. в размере 9,5 % останется ключевым аргументом в пользу инвестиций в российский рынок акций, что в сумме с 10,2 %, которые могут

быть выплачены по большей части к середине 2023 г., дает около 20 % на ближайшие 18 месяцев – это поможет выдержать давление от роста ставок на глобальных рынках. Индекс РТС должен вырасти на 26 %, после чего войдет в зону рекомендации "держаться" – 1950 пунктов с дивидендами, или 1800 пунктов без дивидендов. Мировой консенсус ожидает, что компании в составе американского индекса S&P 500 покажут рост прибыли всего на 7 %, что практически совпадет с ожидаемым ростом на 6 % по индексам MSCI EM и РТС [1].

По оценке аналитиков ИК "Русс-инвест", в перспективе 2022 г. у рынка акций РФ есть два сценария движения – негативный и позитивный [7].

Основное внимание инвесторы уделяют вероятности негативного развития событий. Усиление давления на Россию и дальнейшая политика санкций со стороны Запада может снова дать отрицательный импульс российскому фондовому рынку. При такой диспозиции можно было бы ожидать дальнейшего выхода глобальных инвесторов из российских активов, хотя, принимая во внимание объем оттока средств в IV квартале 2021 г. (капитализация индекса РТС за два месяца сократилась на \$32 млрд.), ожидать моментального падения рынка вряд ли стоит.

Рынок акций РФ после сложившейся перепроданности может войти в фазу консолидации, однако в случае новых западных санкций возрастут риски снижения индекса МосБиржи в район 3000-3300 пунктов. К этому можно добавить перспективу меняющейся политики стимулирования американской экономики и всей финансовой системы, что может привести к существенной коррекции и рынок акций США. При самых негативных раскладах индекс МосБиржи может упасть в район 2300-2400 пунктов, при эмоциональном бегстве между народным капиталом из страны (перспектива к концу первого полугодия 2022 г.).

Вероятность наступления негативного сценария зависит от реализации ряда факторов. Инвесторы ожидают, как пройдут переговоры о юридических гарантиях не расширения НАТО на восток (переговорный процесс может растянуться до конца первого квартала) и их реальные итоги.

При "позитивном" сценарии индекс РТС (при том, что груз возможного ухудшения геополитических условий будет давить на рынок) может вырасти выше значений 2021 г. Не стоит сбрасывать со счетов возможные санкции, сама мысль о "новых санкциях из ада" станет неким балластом при возможном росте индекса.

При росте российского фондового рынка индекс РТС может вырасти до 2000 пунктов и даже есть перспектива подойти к области 2500-2555 пунктов, но это возможно при росте мировой экономики, снижении ее зависимости от пандемии коронавируса и улучшении общего геополитического фона. Индекс МосБиржи тогда сможет преодолеть

диапазон 4300-4500 пунктов, наметив перспективную цель в 5000 пунктов, считают эксперты ИК "Русс-инвест".

По оценкам экспертов "Синары", российский рынок акций выглядит привлекательно при всех сценариях пандемии. Целевой уровень индекса РТС в базовом сценарии на 2022 г. составляет 2100 пунктов, предполагающий потенциал роста более чем на 30 %. После ралли в первые 10 месяцев 2021 г., когда рынок вырос на 40 % и поднялся до локального максимума в 1933 пункта, индекс РТС потерял значительную часть своих достижений из-за роста геополитических рисков и новой волны страхов, связанных с пандемией. И хотя это движение вниз сопровождалось некоторым остыванием сырьевых рынков, в абсолютных цифрах текущая рыночная конъюнктура остается выигршной для большинства российских "голубых фишек" [3].

В оптимистичном сценарии целевой уровень индекса РТС составляет 2350 пунктов, что близко к его рекордным значениям, а при реализации негативного сценария пик индекса РТС на конец года составляет 1850 пунктов, полагают эксперты.

Тем не менее, предупреждают в Синаре", в 2022 г. не исключена еще одна волна распродаж; диапазон по индексу РТС 1500-1600 пунктов особенно привлекателен для покупок, а выше 1900 пунктов рекомендуется "держаться" по ртфели. Еще один риск-фактор, способный негативно повлиять на настроения инвесторов, связан с эпидемиологической ситуацией, ухудшение которой уже оказало давление на цены на сырьевые товары. Базовый сценарий указывает на временный характер любого резкого падения цен, фундаментальных рисков снижения не просматривается даже в случае коррекции йен на сырье на 5-10 %.

Исходя из средневзвешенных целевых цен Bloomberg, консенсус-прогноз предполагает значение индекса РТС на конец 2022 г. на уровне 2150 пунктов.

Таким образом, в наступающем 2022 году инвесторы также должны будут учитывать множество факторов – некоторые станут продолжением событий прошлого года, но при этом нельзя исключать возникновение «черных лебедей».

Список литературы

- [1] Аналитический департамент BCS Global Markets [Электронный ресурс]. – URL: <https://bcsgm.com/ru>. (дата обращения: 13.01.2022).
- [2] Банк «Промсвязьбанк». [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.psbank.ru>. (дата обращения: 13.01.2022).
- [3] Группа «Синара» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sinara-group.com>. (дата обращения: 13.01.2022).
- [4] Жуков Е.Ф. Рынок ценных бумаг: Учебник. / Общая редакция Жукова Е.Ф. // Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 340 с.
- [5] Индекс Московской биржи за 2021 год. Финам // Финансовый портал «Финам». – М., 1994-2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.finam.ru/analysis/newsitem/itogigodanarossiiyskomfondovomrynkevr emya poter i novyx vozmozhnostey 20201230 203132/>. (дата обращения: 01.12.2022).
- [6] Инвестиционная группа «Антон» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.aton.ru/webinars/>. (дата обращения: 13.01.2022).
- [7] Инвестиционная компания ПАО «ИК «Русс-инвест» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.russ-invest.com>. (дата обращения: 13.01.2022).
- [8] Инвестиционный холдинг «Финам» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.finam.ru>. (дата обращения: 13.01.2022).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Analytical department of BCS Global Markets [Electronic resource]. – URL: <https://bcsgm.com/en>. (Date of access: 01/13/2022).
- [2] Promsvyazbank Bank. [Electronic resource]. – URL: <https://www.psbank.ru>. (Date of access: 01/13/2022).
- [3] Sinara Group [Electronic resource]. – URL: <https://www.sinara-group.com>. (Date of access: 01/13/2022).
- [4] Zhukov E.F. Securities Market: Textbook. / General version Zhukov E.F. // Ed. 3rd, revised. and additional – M.: UNITI-DANA, 2019. 340 p.
- [5] Moscow Exchange Index for 2021. Finam // Financial portal "Finam". – M., 1994-2022. [Electronic resource]. – URL: <https://www.finam.ru/analysis/newsitem/itogigodanarossiiyskomfondovomrynkevr emya poter i novyx vozmozhnostey 20201230 203132/>. (date of access: 01.12.2022).
- [6] Investment group "Anton" [Electronic resource]. – URL: <https://www.aton.ru/webinars/>. (Date of access: 01/13/2022).
- [7] Investment company PJSC "IC "Russ-invest" [Electronic resource]. – URL: <https://www.russ-invest.com>. (Date of access: 01/13/2022).

[8] Finam investment holding [Electronic resource]. – URL: <https://www.finam.ru>. (Date of access: 01/13/2022).

© А.В. Бигулаева, Н.А. Мардеян, 2022

Поступила в редакцию 12. 01.2022

Принята к публикации 15.01.2022

Для цитирования:

Бигулаева А.В., Мардеян Н.А. Перспективы развития рынка акций // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-2(15). С. 128-135 URL: <https://ip-journal.ru/>